
SAÚDE PÚBLICA COMO ALICERCE DO DESENVOLVIMENTO: SUS, IDHM E REALIDADE BAIANA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18457963>

Recebido: 30/01/26 | *Avaliado:* 04/02/26 | *Aceito:* 05/02/26 | *Publicado:* 06/02/26

Cássia Costa Oliveira de Souza

Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Salvador (UNIFACS); Bolsista CAPES; Bacharel em Serviço Social; Especialista em Cuidados Paliativos pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Brasil.

E-mail: cassinha690@gmail.com.

José Gileá Souza

Pós-Doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. Doutor em Desenvolvimento Regional e Urbano. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas (PPGDGPP) e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU); Membro do Grupo de Pesquisa em Governança e Políticas Públicas (GEGOPP).

E-mail: jose.gilea@animaeducacao.com.br

Laumar Neves de Souza

Doutor em Ciências Sociais e mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Professor no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade Salvador (Unifacs).

E-mail: laumar.souza@animaeducacao.com.br.

RESUMO

Este trabalho tem como tema a saúde pública como alicerce para o desenvolvimento. Seu objetivo é analisar as inter-relações entre o sistema público de saúde e o desenvolvimento, tendo o estado da Bahia como objeto de estudo e utilizando para a análise o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Metodologicamente, utilizou-se uma abordagem quali-quantitativa, caracterizada por uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva. O levantamento dos dados e informações foi realizado por meio de revisão bibliográfica e coleta de dados em sítios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Conclui-se que o papel do Estado, por meio da efetivação de políticas e ações estratégicas no setor da saúde, como o fortalecimento do SUS para garantir a universalidade, equidade e integralidade no acesso à saúde, é fundamental para mitigar desigualdades e promover o desenvolvimento.

Palavras-chave: Saúde. Desenvolvimento Regional. Bahia.

ABSTRACT

This paper focuses on public health as a foundation for development. Its objective is to analyze the interrelationships between the public health system and development, using the state of Bahia as the object of study and employing the Unified Health System (SUS) and the Municipal Human Development Index (IDHM) for the analysis. Methodologically, a qualitative-quantitative approach was used, characterized by exploratory and descriptive research. Data and information were collected through a literature review and data collection from websites of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Superintendence of Economic and Social Studies (SEI), and the Atlas of Human Development in Brazil. It is concluded that the role of the State, through the implementation of strategic policies and actions in the health sector, such as strengthening the SUS to ensure universality, equity, and comprehensiveness in access to health, is fundamental to mitigating inequalities and promoting development.

Keyword: Health. Regional Development. Bahia.

1 INTRODUÇÃO

A relação entre saúde e desenvolvimento é cada vez mais reconhecida. A saúde vai além de ser um elemento constitutivo dos direitos sociais ou individuais básicos, pois, na atualidade, é capaz de proporcionar impactos consideráveis nas variáveis econômicas (GESSI *et al.*, 2021).

A saúde é uma das três dimensões que compõem o desenvolvimento na perspectiva do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e estão relacionadas com a expansão das liberdades das pessoas: saúde, educação e renda, é o indicador de referência mais utilizado nas análises comparativas do grau de desenvolvimento dos estados nacionais.

Saúde e desenvolvimento constituem campos dinâmicos, complexos e inter-relacionados que não se sobrepõem, promovem transformações no bem-estar socioeconômico da população. Sua interdependência é complexa devido aos múltiplos interesses políticos, econômicos, sociais e ambientais envolvidos.

No Brasil, as disparidades de renda e a pobreza advêm de raízes históricas, pois coexistem desde a colonização e se agravaram ao longo do tempo (SPÍNOLA, 2009). Essas desigualdades ocorrem em todas as esferas (regional, estadual e municipal), com a região Nordeste apresentando os piores IDH. A persistência dessas disparidades reforça a necessidade de políticas sociais que sejam aplicadas de forma efetiva em todas as escalas.

Constata-se na Bahia baixo nível de desenvolvimento e problemas na distribuição dos serviços públicos de saúde. Diante desse cenário, o objetivo deste artigo é analisar as inter-relações entre o sistema público de saúde e o desenvolvimento, utilizando para a análise o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

Ademais, este trabalho visa evidenciar a relevância da relação entre saúde e desenvolvimento, com foco na Bahia. O estudo busca fornecer resultados que possam ser aproveitados na formulação de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento regional e a redução das desigualdades.

No que tange à sua estruturação, este artigo, além desta Introdução, conta com mais cinco seções. Na segunda dedica-se em detalhar a metodologia escolhida, na terceira investe-se na discussão entre saúde e desenvolvimento. Já na quarta se oferece uma breve contextualização sobre a constituição do SUS. Na quinta, por seu turno, são expostas as informações que dão a dimensão do IDHM para o estado da Bahia. Por fim, na sexta seção, são delineadas as Considerações Finais.

2 METODOLOGIA

A metodologia escolhida para contemplar tal objetivo está sustentada numa abordagem quali-quantitativa, o que possibilita coletar mais informações do que se poderia obter utilizando-as separadamente. Os dados quantitativos e qualitativos não se opõem “[...] ao contrário, se complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia” Minayo (2002, p. 22). Destaca-se ainda que “[...] sempre há ações quantificáveis, assim como sempre existe implicação subjetiva em todas as ações humanas” (MINAYO, 2011, p. 07).

Quanto a natureza da pesquisa, se enquadra como exploratória e descritiva. As pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla e de acordo com Gil (2008) as pesquisas exploratórias têm como principal propósito desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.

De acordo com Triviños (1987) a pesquisa descritiva exige do pesquisador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e os fenômenos de determinada realidade. Para a revisão bibliográfica, foram selecionadas publicações que discorrem sobre o tema: saúde; desenvolvimento regional.

A coleta de dados secundários ocorreu nos portais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. A escolha dessas fontes justifica-se pela fidedignidade desses órgãos, bem como pela disponibilidade e facilidade de acesso às informações. Complementarmente, a elaboração do gráfico de dispersão foi realizada com o auxílio do *software* Gretl (*Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library*).

3 EXPLORANDO AS INTER-RELAÇÕES ENTRE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

Ao analisar a relação entre saúde e desenvolvimento, é importante que se evite uma compreensão da saúde apenas sob a perspectiva essencialmente funcionalista da política social. Portanto, faz-se necessário, inicialmente, conceituar de maneira concisa tanto a 'saúde' quanto o 'desenvolvimento'.

A Carta Magna brasileira define, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio da implementação de políticas sociais e econômicas que

objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu, em 1947, a saúde como “[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doenças” (MS, s.d).

Desse modo, Montes, Fraga e Souza (2020, p. 11) acrescentam que:

[...] a OMS ampliou o conceito de saúde por entender que não é apenas a ausência da enfermidade que a caracteriza, e sim um conjunto de condições favoráveis à sua plenitude. Sendo assim, ingressam neste novo conceito: a alimentação, a moradia, condições de educação, segurança, cidadania, cultura e identidade.

Definir desenvolvimento não é tarefa fácil, é complexo, dada sua natureza polissêmica e sua relação com dimensões econômicas, políticas e sociais, além de ser suscetível a diversas interpretações teóricas.

Nessa perspectiva, Souza (2018, p. 17-18) discorre

O desenvolvimento constitui um conceito complexo e elástico, e tanto pode ser utilizado tanto como um meio quanto como um fim. Como meio, compreende um processo guiado que objetiva alcançar um bem maior para a sociedade, seja ele riqueza, prosperidade, progresso técnico, crescimento econômico, bem-estar, sustentabilidade ou liberdade. Ao configurar-se como um fim, o desenvolvimento se transforma no objetivo do planejamento das políticas públicas, das estratégias e ações utilizadas para alcançá-lo.

Desse modo, desenvolvimento figura como um tema importante para qualquer sociedade (Souza, 2018). Neste estudo, o desenvolvimento é compreendido como um processo que visa à melhoria do bem-estar e da qualidade de vida da população. Essa melhoria está umbilicalmente relacionado à saúde pois o avanço neste campo é fundamental para o alcance desses objetivos.

Segundo Furtado (2010), o conceito de desenvolvimento abrange três dimensões: o aumento da eficácia do sistema social de produção, a satisfação das necessidades elementares da população e a consecução de objetivos de grupos dominantes, a qual o autor considera a mais ambígua, pois compromete o uso de recursos escassos. De forma geral, o desenvolvimento é relativo à evolução de um sistema social de produção, associado a conceitos como eficácia, produtividade, divisão social do trabalho e necessidades humanas.

Furtado defendia a importância do papel do Estado como agente empreendedor e definidor da orientação do progresso tecnológico. Advogava para a modernização das estruturas sociais e processo de industrialização nacional (COSTA; BAHIA; BRAGA, 2017).

Saúde e desenvolvimento são campos dinâmicos e interligados que, embora distintos, impulsionam o bem-estar social da população. Desse modo, Allebrandt *et al* (2009, p. 12) corroboram essa ideia ao afirmar que:

A relação entre os campos da saúde e do desenvolvimento vislumbram boas possibilidades para despertar um ambiente estimulador para o processo de desenvolvimento, nas diversas escalas. Destaca-se pela sua importância social, uma vez que visa à melhoria da qualidade de vida da população. A saúde se mostrou com uma indutora de desenvolvimento com potencial de geração de emprego e renda, além de ser uma das áreas onde mais se investe em pesquisa e inovação.

Gadelha (2023) ressalta em seus escritos que saúde é desenvolvimento. Um binômio que aponta a saúde como vetor e opção estratégica para o desenvolvimento pautado no fortalecimento do SUS e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS):

A saúde pode e deve liderar essa grande frente de transformação, o que exige a ampliação dos paradigmas para tratar o campo da saúde como aposta estratégica do país para condução de mudanças estruturais. Do mesmo modo que petróleo, aço e automóvel foram motores do desenvolvimento no século XX, a saúde tem potencial para ser um dos vetores de expansão do século XXI no Brasil (GADELHA, 2023, p. 27).

Avançando um pouco mais na discussão do que venha a ser o CEIS, revela-se de bom tom recorrer às reflexões de Gadelha (2021), dado que ele é um dos principais artífices/idealizadores do referido complexo. Nas palavras dele:

Analiticamente, o CEIS constitui um espaço institucional, político, econômico e social delimitado, no qual se realizam a produção e a inovação em saúde. As dinâmicas de produção e inovação das atividades relacionadas ao campo da saúde são interdependentes, caracterizando-se como um sistema que capta a interface entre os sistemas nacionais de saúde e os sistemas nacionais de inovação. O espaço produtivo e de inovação do CEIS constitui a arena central em que a tensão entre os interesses do capital e os objetivos sociais se concretizam na saúde (GADELHA, 2021 p. 38).

Rossi, Texeira e David (2022) também trazem reflexões importantes em relação ao CEIS. Eles argumentam que a inserção externa do CEIS é reveladora de diversas dimensões importantes para a economia brasileira, tais como:

(i) a vulnerabilidade do sistema diante de emergências sanitárias como a atual; (ii) a dependência de divisas estrangeiras resultante do déficit externo do setor; (iii) a volatilidade dos preços de insumos produtivos decorrentes das variações da taxa de câmbio; (iv) a variação do poder de compra do SUS conforme a variação da taxa de câmbio; (v) o efeito dinâmico do gasto com saúde, que é menor quanto maior seu conteúdo importado; e, por fim, (vi) o próprio papel do CEIS na sustentação de um padrão de desenvolvimento que não esbarre na restrição de divisas (ROSSI; TEXEIRA; DAVID, 2022, p.155).

Seguindo a letra de Temporário (2024), o objetivo dessa política é fortalecer o SUS, promover o direito universal de acesso à saúde pela população brasileira e ainda impulsionar a produção nacional, fazendo com que ela esteja em linha com os padrões internacionais.

Investindo um pouco mais no detalhamento do que venha a ser o CEIS, cumpre recorrer ao entendimento de Gadelha (2022), a respeito da sua constituição e funcionamento. Na visão desses estudiosos:

[...] o complexo industrial da saúde é constituído por um conjunto interligado de produção de bens e serviços em saúde, um conjunto selecionado de atividades produtivas que mantêm relações intersetoriais de compra e venda de bens e serviços e que se move no contexto da dinâmica capitalista (GADELHA, 2022, p. 21).

Para uma melhor compreensão da estrutura (ou morfologia) do CEIS, de acordo com o que foi desenvolvido por Gadelha, está detalhadamente exibida na Figura 1.

Figura 1 - Morfologia contemporânea do Complexo Econômico e Industrial da Saúde

Fonte: Gadelha (2022, p. 28).

Conforme visualizado na Figura 1 o CEIS está dividido em quatro subsistemas interligados:

I) Subsistema de indústrias de base química e biotecnológica, que produzem fármacos e medicamentos de síntese química e biológica, insumos farmacêuticos ativos (IFAs), vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnósticos;

II) Subsistema de indústrias de base mecânica, eletrônica e de materiais, que produzem equipamentos mecânicos e eletromecânicos, próteses e órteses, material de consumo e dispositivo para diagnóstico;

III) Subsistema de setores prestadores de serviços, constituídos pela Atenção primária, por hospitais, ambulatórios, serviços de diagnóstico e varejo e distribuição;

IV) Subsistema de informação e conectividade, posicionado entre o Subsistema de Serviços e o da Indústria, inclui as práticas e os setores em desenvolvimento no cenário da 4ª Revolução Tecnológica, que estão centrados no avanço do desenvolvimento e produção de serviços que visam gerar, processar e transformar dados na área da saúde em conhecimento.

O CEIS possui uma dinâmica contínua de interdependência e de interação com a sociedade e o Estado na busca de oferta de serviços e produtos em saúde. Registra-se aqui que tal complexo mobiliza 10% do PIB, gera emprego e investimentos em P&D, e possui alto potencial para economia brasileira, sendo considerado uma área-chave para 4ª Revolução Industrial (Gadelha, 2022).

Nesse mesmo diapasão, o modelo de desenvolvimento como liberdade, conceito construído por Amartya Sen, ressalta que o desenvolvimento

[...] requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessivas de Estados repressivos (SEN, 2010, p. 16).

O supracitado autor argumenta que a liberdade é o elemento central para o processo de desenvolvimento, e aponta que:

[...] a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e assistência social, como por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e da ordem locais (SEN, 2010, p. 17).

A privação ou ausência de serviços essenciais como a saúde impacta negativamente no desenvolvimento, e se contrapõe ao preconizado na Constituição Federal que indica que a saúde é um direito de todos e dever do estado, assim como aos princípios fundamentais do SUS: universalidade, equidade e integralidade.

A saúde, juntamente com renda e educação, integra as dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Com efeito, tal índice

[...] é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento (PNUD BRASIL s.d.).

Diferentemente do crescimento econômico, que se baseia em indicadores unicamente econômicos, o desenvolvimento humano se concentra no avanço da qualidade de vida, considerando aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos (PNUD, 2013)

É importante enfatizar o papel fundamental que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) vem desempenhando, tanto no que se refere à ampliação do conceito de desenvolvimento humano quanto na forma da sua mensuração como se pode verificar a partir da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano.

Derivado do IDH, foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No Brasil, sua utilização mantém as três dimensões do IDH, adequando a metodologia global ao contexto nacional (PNUD, 2013).

4 CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

O sistema de saúde no Brasil foi construído e vem se constituindo por meio de diferentes determinantes, considerando o processo histórico e social, as necessidades individuais e coletivas em saúde e as influências políticas e econômicas da sociedade (PAIM, 2006; GERMANO *et al.*, 2021).

Lobato e Giovanella (2012, p. 89) definem o sistema de saúde como:

[...] o conjunto de relações políticas, econômicas e institucionais responsáveis pela condução dos processos referentes à saúde de uma dada população que se concretizam em organizações, regras e serviços que visam a alcançar resultados condizentes com a concepção de saúde prevalecente na sociedade.

Nos últimos anos da década de 1970, iniciaram-se ações na área de saúde para a implantação do que viria a ser a Reforma Sanitária Brasileira, que buscava definir as necessidades prioritárias desse setor.

Pinheiro e Silva Júnior (2007, p. 20) corroboram com o exposto e ressaltam que:

Nesse contexto, o movimento da Reforma Sanitária brasileira buscou, ao longo das últimas décadas, consolidar as bases conceituais e institucionais que garantissem a implantação de um modelo de intervenções no campo da Saúde que considerasse a transformação dos atributos da política de saúde enquanto atributos de cidadania e fruto das manifestações do *status* de titularidade desenvolvidos a partir das ações do Estado.

Na década de 1980, destaca-se a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, que se diferenciou das anteriores, e se constituiu como um marco para o campo da saúde e com grande repercussão, devido aos benefícios e resultados obtidos com o debate e discussão sobre três temas centrais: a reformulação do Sistema Nacional de Saúde, a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, e o financiamento setorial.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 estabeleceu parâmetros e diretrizes para criação e elaboração do Sistema Único de Saúde (SUS), e logo depois para regulamentação da Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080/90) aglutinando os serviços do âmbito federal, estadual, municipal e os serviços privados.

De acordo com o Ministério da saúde (MS, 2020, grifo nosso):

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. **Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.** A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde.

Deste modo, ficou legitimado os princípios fundamentais do SUS: universalidade, equidade e integralidade. E organização a partir das seguintes premissas: descentralização, regionalização e hierarquização.

A saúde está associada a diferentes áreas de interesses tais como: o fortalecimento do SUS, relacionados ao bem-estar social e a qualidade de vida; na geração de emprego e renda; em investimentos na produção de pesquisa para ciência, tecnologia e inovação.

Viana e Elias (2007) ressaltam que o sistema de saúde convive, de forma complexa e contraditória, com três movimentos simultâneos: a desmercantilização do acesso, a mercantilização da oferta e a formação do complexo industrial da saúde. Os autores destacam que essas dimensões não foram constituídas no mesmo momento histórico nem de forma combinada. O Quadro 1, sintetiza essas três dimensões.

Quadro 1 - Três dimensões da saúde

1	Saúde como direito	Desmercantilização do acesso —> Sistemas de proteção social
2	Saúde como bem econômico	Mercantilização da oferta —> Assalariamento dos profissionais, formação de empresas médicas e intermediação financeira (planos)
3	Saúde como espaço de acumulação de capital	Formação do complexo industrial da saúde —> globalização e financeirização da riqueza

Fonte: Adaptado de Viana e Elias (2007).

Destarte, a saúde é uma necessidade humana e que interfere na economia é um fator estruturante e essencial para o desenvolvimento.

5 A BAHIA E O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

De acordo com os dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI, 2025), a Bahia possui área equivalente a 564,7 mil km², é o maior estado em extensão territorial da região Nordeste, e o quinto maior do país, correspondendo a 6,64% da área total do Brasil.

Segundo o último censo de 2022 do IBGE, a Bahia é o quarto estado mais populoso do Brasil, com 14,1 milhões de habitantes (SEI, 2024).

A Figura 2, ilustra os 417 municípios baianos, nela é possível verificar que 18 deles tem mais de 100 mil habitantes e concentram mais de 40% de toda a população do Estado (SEI, 2025).

Figura 2 - Municípios baianos com mais de 100 mil habitantes - 2022

Fonte: SEI (2025, p.1).

Ainda conforme se verifica ao analisar a Figura 2, nota-se concentração populacional nos municípios na mesorregião Metropolitana de Salvador, sendo estes: Feira de Santana, Camaçari e Lauro de Freitas.

A Bahia é a sétima maior economia do Brasil. Segundo a SEI, o estado contribuiu com um PIB de R\$ 402,6 bilhões em 2022.

Vale destacar que, 85,6% do total do território baiano está localizado dentro do semiárido, região brasileira marcada por grandes desigualdades econômicas e sociais, com 7,5 milhões de pessoas, o que corresponde a 53,1% da população da Bahia (SEI, 2024).

Spinola (2009, p. 83) indica que a economia baiana vivenciou ciclos de crescimento econômico, porém não atingiu pleno desenvolvimento. O supracitado autor ao discorrer sobre o desenvolvimento baiano traz em sua obra que na metade do século XX vários teóricos discutiam sobre o que denominavam de “enigma baiano”, ou seja, indagavam: “Por que a Bahia não se desenvolveu como os principais estados da região Sudeste?”.

Spinola (2009) aponta que a resposta é o passado histórico do Estado, preso a uma economia colonial e ao sistema escravocrata que prejudicou a formação sociocultural, com reflexos na pobreza, com o controle das velhas oligarquias comprometidas com o capital mercantil e agroexportador que não avançava para o desenvolvimento industrial, com grandes limitações financeiras para investimentos, sazonalidade, o atraso e a disparidade econômica com a região Sudeste.

Considera que apesar dos grandes investimentos e planos de governos a exemplo o Plano de Desenvolvimento do Estado da Bahia (PLANDEB) que foi elaborado no governo de Antônio Balbino (1955 a 1959), significou na época mais do que um plano, foi um amplo projeto para Bahia com o objetivo na promoção e desenvolvimento econômico e social.

O IDHM segue as mesmas três dimensões do IDH, porém adequa a metodologia global ao contexto brasileiro, para efeito de análise comparada entre países utiliza quatro categorias de níveis de desenvolvimento humano:

- $0 \leq \text{IDH} < 0,550$ Desenvolvimento Humano Baixo;
- $0,550 \leq \text{IDH} < 0,700$ Desenvolvimento Humano Médio;
- $0,700 \leq \text{IDHM} < 0,800$ Desenvolvimento Humano Alto e
- $0,800 \leq \text{IDH} \leq 1$ Desenvolvimento Humano Muito Alto.

Conforme visualiza-se no Gráfico 1, o Índice de Desenvolvimento Humano em 2021 da Bahia foi de 0,691, ficando em 22º lugar no *ranking* do IDH dos estados brasileiros, o Distrito Federal alcançou o melhor resultado que foi de 0,814, já o pior foi do Maranhão que obteve o IDHM de 0,676.

Gráfico 1 - IDHM, Unidades da Federação - 2021

Fonte: Elaboração própria (2025), a partir do Atlas Brasil (202-?).

Partido para análise dos municípios baianos, as informações do Gráfico 2, revela que apenas oito deles têm IDHM considerado Alto (entre 0,700 e 0,799), evidenciando uma

considerável assimetria entre os municípios. A Bahia não possui nenhum município com IDHM na faixa Muito Alto ($0,800 \leq IDH \leq 1$).

Gráfico 2 - IDHM dos municípios baianos com índice acima de 0,7 - 2010

Fonte: Elaboração própria, a partir do Atlas Brasil (202-?).

Verifica-se que dos oito municípios com IDHM Alto no Gráfico 2, somente Madre de Deus tem menos de 100 mil habitantes.

A análise final deste estudo busca relacionar o IDHM com a distribuição de estabelecimentos de saúde nos municípios baianos. Essa relação se fundamenta na premissa que o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde. A saúde é uma dimensão que integra o IDH e, portanto, um fator essencial para o desenvolvimento humano.

O Gráfico 3, apresenta um gráfico de dispersão com duas variáveis, onde Y é o IDHM e o X é o número de estabelecimentos de saúde dos 417 município da Bahia.

Gráfico 3 - IDHM dos municípios versus estabelecimentos de saúde, Bahia - 2010

Fonte: Elaboração própria com base no Atlas Brasil (202-?), PNUD (2010) e IBGE (2009).

De acordo com o Gráfico 3, observa-se um agrupamento de municípios com IDHM de nível Médio (entre 0,55 e 0,60) que têm menos de 50 estabelecimentos de saúde. Em contrapartida, há um número reduzido de municípios que possuem mais de 100 unidades de saúde. Essa disparidade evidencia a desigualdade no acesso aos serviços e a fragilidade na garantia do direito à saúde.

Em sua obra "Economia Espacial", o geógrafo baiano Milton Santos aborda as contradições e desigualdades que estruturam a economia das cidades. Ele explica essa dinâmica por meio de dois circuitos: o circuito superior (resultado da modernização tecnológica) e o circuito inferior (composto por atividades de pequena escala, que dizem respeito, principalmente, à população de baixa renda). Nas palavras do geógrafo:

As forças de modernização são extremamente seletivas tanto quanto à forma como quanto aos efeitos. As variáveis modernas não se difundem homoganeamente através do espaço operacional, alterando-se a importância de cada uma delas. Esta mudança de forças produz

instabilidade na organização espacial, com frequentes desequilíbrios e reajustamentos (Santos, 2003, p.125)

Considerando as diferentes formas para avaliar a desigualdade, Sen (2017, p. 147), afirma que “[...] a avaliação da desigualdade tem de levar em conta tanto a pluralidade de espaços nos quais a desigualdade pode ser apreciada como a diversidade dos indivíduos.” Podendo ser expressa em diversas dimensões como foi abordado nesse estudo pelo desigual acesso a saúde.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi analisar as inter-relações entre o sistema público de saúde e o desenvolvimento, utilizando como lócus o estado da Bahia, usando para a análise o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

A crescente importância do desenvolvimento humano na sociedade contemporânea demanda uma discussão ampliada sobre a complexidade do desenvolvimento econômico, bem como a elaboração de índices capazes de medi-lo de forma mais efetiva.

Apesar do modelo do SUS vislumbrar a universalidade, equidade e integralidade a saúde, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas, ele enfrenta uma série de problemas quanto sua efetividade na prática. Um deles está na complexidade de um país com uma malha municipal heterogênea e extensão territorial.

Os resultados permitiram evidenciar a necessidade de pensar a saúde como um fator básico para cidadania, constitutivo, capaz de gerar efeitos no processo de desenvolvimento e vetor para melhorar a economia do país, pois a privação ou ausência de serviços essenciais, como a saúde, impactam negativamente no desenvolvimento.

A análise dos dados revela uma evidente desigualdade no estado da Bahia. O cenário socioeconômico e de desenvolvimento humano não é homogêneo. Um dos aspectos apontados dessa desigualdade é a concentração populacional: a grande maioria da população baiana se concentra em apenas 18 municípios. Assim como o fato de que somente oito dos 417 municípios baianos possuem um IDHM na faixa de Desenvolvimento Humano Alto.

Outro aspecto relevante da análise é a distribuição desigual da infraestrutura de saúde. Há uma considerável concentração de municípios com IDHM Médio que possuem um número de estabelecimentos de saúde abaixo de 50 unidades, evidenciando uma lacuna na oferta de serviços para grande parte da população.

A desigualdade é fruto do passado histórico do estado da Bahia marcado pela pobreza, dependência econômica, pelo atraso no processo industrialização.

Saúde e desenvolvimento são dois campos dinâmicos que se relacionam, não se sobrepõe, detém uma relação de interdependência capaz promover mudanças e transformações para o bem-estar social de uma população.

O papel do Estado com a efetivação de políticas e ações estratégicas no setor da saúde, como o fortalecimento do SUS, para garantir a universalidade, equidade e integralidade no acesso a saúde é fundamental para mitigar desigualdades e promover o desenvolvimento.

Reconhecendo as limitações desse trabalho, mas a pretensão foi de estimular novas e amplas discussões sobre a saúde e do desenvolvimento na Bahia.

REFERÊNCIAS

ALLEBRANDT, S. L. *et al.* A Contribuição da Saúde nas Múltiplas Escalas do Desenvolvimento. *In: HOLOS*. Rio Grande do Sul: ano 35, v. 6, p. 1-15, 2019.

ATLAS BRASIL. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil**. [202-?]. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/>. Acesso em: 5 dez. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **05/8 – Dia Nacional da Saúde**. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/05-8-dia-nacional-da-saude/>. Acesso em 22 de out. 2023.

_____. Sistema Único de Saúde (SUS): **estrutura, princípios e como funciona**. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>. Acesso em: 06 set. 2020.

COSTA, Laís Silveira; BAHIA, Ligia; BRAGA, Patrícia Seixas da Costa. Saúde e desenvolvimento: um diálogo com o pensamento de Celso Furtado. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 22, n. 7, p. 2119-2127. 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017227.02682017.

FURTADO, Celso. **Introdução ao Desenvolvimento: Enfoque Histórico-Estrutural**. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois. O Complexo Econômico-Industrial da Saúde 4.0: por uma visão integrada do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Artigos. **Cadernos do Desenvolvimento**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 28, p. 25-49, jan./abr. 2021.

_____. A Saúde como opção estratégica para o desenvolvimento no Brasil. *In: GADELHA, Carlos Augusto Grabois(coord.)*. **Saúde é Desenvolvimento: O Complexo Econômico-Industrial da Saúde como opção estratégica nacional**. Rio de Janeiro: Fiocruz - CEE, 2022. p.12-31. Disponível em: <https://cee.fiocruz.br/?q=node/1660>. Acesso em: 30 de out. 2023.

GERMANO, Aline Xavier dos Santos *et al.* Avaliação do nível de conhecimento sobre política de saúde como preditor de desenvolvimento regional. **P2P & Inovação**. Rio de Janeiro. v. 7 n. 2, p.122-139, mar./ago. 2021.

GESSI, Nedisson Luis *et al.* A saúde e sua Relação com o Desenvolvimento: um Olhar Acerca da Contribuição da Saúde no Desenvolvimento Regional. **Conjecturas**, ISSN: 1657-5830, v. 21, n. 6. 2017.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Banco Multidimensional de Estatísticas - BME**. Disponível em: <https://www.bme.ibge.gov.br/index.jsp>. Acesso em: 28 nov. de 2023.

LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa; GIOVANELLA, Lígia. Sistema de Saúde: origens, componentes e dinâmica. *In: GIOVANELLA, Lígia et al. (Orgs.). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro. FIOCRUZ, 2012. p. 89-120. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/c5nm2/pdf/giovanella-9788575413494.pdf>. Acesso em: 16 out. 2023.

MONTES, S. de S.; FRAGA, H. C. de J. Rios; SOUSA, A. C. dos Santos. O processo de saúde-doença na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural de Lev Semyonovich Vygotsky. **Scientia: Revista Científica Multidisciplinar**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 124-140, 2020. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/scientia/article/view/7975>. Acesso em: 29 jan. 2026.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social**. Teoria, método e criatividade. 21 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

_____. Importância da Avaliação Qualitativa combinada com outras modalidades de Avaliação. **Saúde & Transformação Social**, ISSN 2178-7085, Florianópolis, v. 1, n. 3, p. 2-11, 2011.

PAIM, Jairnilson Silva. **Desafios para Saúde Coletiva no século XXI**. Salvador: EDUFBA, 2006. 153p. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/7078/1/Paim%20J.%20Desafio%20da%20Saude%20Coletiva.pdf>. Acesso em: 06 out. 2024

PINHEIRO, Roseni; SILVA JUNIOR, Aloísio Gomes. Marco teórico-conceitual. *In: PINHEIRO, Roseni; SILVA JUNIOR, Aloísio Gomes; MATTOS, Rubem Araújo de. Integralidade e Saúde Suplementar: Formação e Práticas Avaliativas*. Rio de Janeiro: CEPESC, 2007. p. 17-46. Disponível em: <https://cepesc.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Saude-Suplementar.pdf>. Acesso em: 13 out. 2023.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **PNUD Brasil. IDH**. [202-?]. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil/idh>. Acesso em: 12 dez. 2023.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013**. Brasília: PNUD, Ipea, FJP, 2013. 96 p. Disponível em: Acesso em: <http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca>. Acesso em: 10 dez. 2023.

ROSSI, Pedro; TEIXEIRA, Lucas; DAVID, Grazielle. Saúde e inserção externa: Uma análise do Balanço de Pagamento do CEIS e dos impactos da taxa de câmbio. In: GADELHA, Carlos Augusto Grabois (coord.). **Saúde é Desenvolvimento: O Complexo Econômico-Industrial da Saúde como opção estratégica nacional**. Rio de Janeiro: Fiocruz - CEE, 2022. p. 12-31. Disponível em: <https://cee.fiocruz.br/?q=node/1660>. Acesso em: 30 out. 2023.

SANTOS, Milton. **Economia espacial: Críticas e alternativas**. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 204p. 2003.

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA. Info Bahia: O estado em números. 2025. Disponível em: https://www.ba.gov.br/sei/sites/site-sei/files/migracao_2024/arquivos/images/resumo/info_bahia.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

_____. Info Semiárido. 2024. Disponível em: https://www.ba.gov.br/sei/sites/site-sei/files/migracao_2024/arquivos/images/resumo/semiarido_baiano.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como Liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

_____. **Desigualdade reexaminada**. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2017.

SPINOLA, Noelio Dantaslé. **A Trilha Perdida: Caminhos e descaminhos do desenvolvimento baiano no século XX**. Salvador: UNIFACS, 2009.

SOUZA, José Gileá de. **Desenvolvimento: como compreender e mensurar**. Curitiba: Appris, 2018.

TEMPORARIO, Abdul. Sugestões para missão orientada de inovar e exportar dispositivos médicos do Brasil. In: Nova Indústria Brasil. **Relações Econômicas Brasil e China. Revista Brasileira de Comércio Exterior - RBCE**. Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior - FUNCEX n. 158, jan./fev./mar. 2024.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

VIANA, Ana Luiza D.Ávila; ELIAS, Paulo Eduardo M. Saúde e desenvolvimento. **Ciência & saúde coletiva**, v. 12, p. 1765-1777, 2007.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	SAÚDE PÚBLICA COMO ALICERCE DO DESENVOLVIMENTO: SUS, IDHM E REALIDADE BAIANA
RECEBIDO	30/01/2026
AVALIADO	04/02/2026
ACEITO	05/02/2026

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Cássia Costa Oliveira de Souza
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade Salvador - UNIFACS
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano – Universidade Salvador (UNIFACS); Bolsista CAPES; Bacharel em Serviço Social; Especialista em Cuidados Paliativos - Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Brasil.
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Responsável pela concepção do tema, pesquisa bibliográfica, desenvolvimento do conteúdo, análise dos dados e redação do artigo.
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Dr.
NOME COMPLETO	José Gileá Souza
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade Salvador - UNIFACS
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Pós-Doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. Doutor em Desenvolvimento Regional e Urbano. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas (PPGDGPP) e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU); Membro do Grupo de Pesquisa em Governança e Políticas Públicas - GEGOPP.
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Co-autor.
AUTOR 3	
PRONOME DE TRATAMENTO	Dr.
NOME COMPLETO	Laumar Neves de Souza
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade Salvador - UNIFACS
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutor em Ciências Sociais e mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Professor no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade Salvador (UNIFACS).
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Co-autor.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: cassinha690@gmail.com
---	--